

GIDROELEKTR STANSIYALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA USKUNALARNI REKONSTRUKSIYA QILISH VA ULARNING AHAMIYATI

Astan ISMAILOV

Andijon davlat texnika instituti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada gidroelektr stansiyalar, ularning ish faoliyati va ayrim qismlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Asosiy qismlardan hisoblangan o'rnatilgan qism, suv taqsimlovchi mexanizm, aylanuvchi mexanizm, asosiy val yig'masi, podshipniklar va ularning muhrlovchi (sizdirmazlik) qismlari, moy qabul qiluvchi qurilma, aylanish tezligini boshqaruvchi regulyatorning moy quvuri, suv quvuri, gaz quvuri, KIP quvuri va servodvigatellarning vazifalari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: gidroelektr stansiya, generator, turbogenerator, turбина, aylanuvchi qism, val, dvigatel.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЧЕРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Astan ISMAILOV,
доцент Андижанского государственного
технического института

Аннотация. В этой статье представлена подробная информация о гидроэлектростанциях, их работе и некоторых деталях. Из основных деталей детализированы установленная часть, водораспределительный механизм, поворотный механизм, узел главного вала, подшипники и их уплотнительные (уплотнительные) детали, маслоприемное устройство, маслопровод регулятора скорости вращения, водопровод, газопровод, патрубок КИП и серводвигатели.

Ключевые слова: гидроэлектростанция, генератор, турбогенератор, турбина, вращающаяся часть, вал, двигатель.

ENHANCING THE EFFICIENCY OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS THROUGH EQUIPMENT RECONSTRUCTION AND ITS IMPORTANCE

Astan ISMAILOV,
Associate Professor at Andijan State
Technical Institute

Annotation. This article provides detailed information about hydroelectric power plants, their operation, and some specific components. The main components detailed are the installed parts, water distribution mechanism, rotating mechanism, main shaft assembly, bearings and their sealing components, oil collection device, speed governor oil line, water pipeline, gas pipeline, instrumentation nozzle, and servomotors.

Keywords: hydroelectric power station, generator, turbine-generator, turbine, rotating part, shaft, engine.

Gidroenergetika kam uglerodli elektr energiyasi ishlab chiqarishning asosi bo'lib, bugungi kunda butun dunyo bo'ylab uning deyarli yarmini ta'minlaydi. Gidroenergetikaning hissasi atom energiyasidan 55% yuqori va boshqa barcha qayta tiklanadigan manbalardan, jumladan, shamol, quyosh, bioenergiya va geotermal dan ham kattaroqdir. 2020-yilda gidroenergetika jahon elektr energiyasi ishlab chiqarishining oltidan bir qismini ta'minladi. Bu ko'mir va tabiiy gazdan keyin uchinchi o'rinda turadi.

Hozirgi kunda gidroelektr stansiyalarning quvvatini oshirish muhim masalalardan hisoblanadi. Shuning uchun ham yurtimizdagi bir qator gidroelektr stansiyalarni rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, Shahrixon gidroelektr stansiyasini rekonstruksiya qilish loyihasi gorizontal buriluvchi pichoqli o'qiy gidroturbinaga mo'ljallangan.

1. O'rnatiladigan qism

Bu beton ichiga o'rnatilgan detallarni o'z ichiga oladi, jumladan, suv taqsimlash va suvni chiqarish detallari, masalan, tayanch halqa, spiral kamera, ishchi g'ildirak kamerasi, konussimon suv chiqaruvchi quvur, tirsakli quvur, suv chiqaruvchi kanal va yig'ma pol. Ushbu agregatda ishchi g'ildirak kamerasi, konussimon suv chiqaruvchi quvur va yig'ma pol yangi bo'lib, qolgan konstruksiyalar mavjud (oldingi) hisoblanadi.

1.1. Konussimon chiqindi suv quvuri

Konussimon suv chiqaruvchi quvur po'lat listlardan payvandlab yig'ilgan konstruksiya bo'lib, o'rnatishni yengillashtirish maqsadida u uch qismdan iborat bo'ladi. Yuqori qismi zanglamaydigan po'latdan, o'rta va pastki qismlari esa uglerodli po'latdan tayyorlangan. Bu uch qism montaj maydonida yig'iladi. Tirsakli quvur joyida beton quvurning pastki qismi bilan mahkam bog'lanishi kerak. Ulanuvchi yuzasi (oqim yuzasi) silliq bo'lishi shart.

1.2. Ishchi g'ildirak kamerasi

Ishchi g'ildirak kamerasi ham payvandlangan yig'ma konstruksiya hisoblanadi. Uning tashqi yuzasida halqasimon va vertikal qovurg'alar mavjud bo'lib, bu uning mustahkamligini oshiradi. Oqim yuzasi zanglamaydigan po'lat listlardan tayyorlangan. Ishchi g'ildirak kamerasining g'ildirak pichog'i gorizontalk markaziy chizig'idan yuqoridagi qismi silindrsimon, pastki qismi esa sferik yuzaga ega. Tor qismi va suv taqsimlash bo'limi spiral shaklga ega. Ishchi g'ildirak kamerasining gardishli yuzasida 6 ta eritma quyish teshigi mavjud. Pastki halqa va ishchi g'ildirak kamerasi kerakli holatda o'rnatilgach va pichoqlarning ichki yuzalari orasidagi bo'shliq sozlangach eritma beton quyish ishlari boshlanadi. Eritma quyilgach, ushbu teshiklar yopiladi. Ishchi g'ildirak kamerasi mavjud tayanch halqaning ichki qovurg'ali plastinasiga biriktiruvchi halqalar orqali payvandlab ulanadi. Suv taqsimlovchi mexanizmning pastki halqasi yig'ma-bo'linadigan konstruksiyadan iborat. Shu sababli, ishchi g'ildirak kamerasining yuqori gardish yuzasi bilan pastki halqaning pastki yuzasi orasidagi bo'shliq muhrlovchi vosita bilan to'ldiriladi. Montaj paytida ishchi g'ildirak kamerasining dengiz sathidan balandligi va markazlash aniqligi ta'minlanishi kerak.

1.3. Yig'ma pol

Gidroelektr stansiya xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, gidroturbinani ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishni yengillashtirish uchun yig'ma pol bilan jihozlangan. Servodvigatel joylashgan pol qismi uchun plitalar kesilib, servodvigatelni joylashtirishga moslashtiriladi.

2. Suv taqsimlash mexanizmi

Suv taqsimlash mexanizmi agregatning vaqtincha yoki favqulodda to'xtatilishi vaqtida suv berishni nazorat qilish, ochilish darajasini, sarfini tartibga solish yoki butunlay to'xtatish uchun mo'ljallangan. Suv taqsimlash mexanizmi silindrsimon tuzilmaga ega. Lopatkalar uch nuqtali tayanch konstruksiyasi bilan jihozlangan.

Suv taqsimlash mexanizmi asosan quyidagi qismlardan iborat: yuqori qopqoq, tayanch qopqoq, yo'naltiruvchi lopatkalar, pastki halqa, boshqaruvchi halqa va uzatmalar mexanizmi.

2.1. Yuqori qopqoq

Yuqori qopqoq gidroturbinaning asosiy yuk ko'taruvchi qismidir. U ishning istalgan rejimida yuzaga keladigan har qanday yuklamani ko'tara oladi. Qopqoq po'lat listlardan payvandlanib tayyorlangan. Oqim yuzasi bo'ylab zanglamaydigan po'lat list payvandlangan. Qayta ishlov berilgandan so'ng qopqoqning qalinligi 10 mm ni tashkil qiladi. Yuqori qopqoq tayanch halqaga biriktirilgan. Yuqori qopqoq bilan tayanch halqaning kontakt yuzasi orasiga rezina lenta qo'yilgan, bu esa zichlikni ta'minlaydi. Yuqori qopqoqning ichki aylana diametri minimal $\Phi 2320$ mm. Ishchi g'ildirakni texnik xizmat ko'rsatish uchun faqat tayanch qopqoqni ko'tarish kifoya.

2.2. Tayanch qopqoq

Tayanch qopqoq payvandlangan konstruksiyaga ega. Unda $\Phi 100$ o'lchamdagi ikki dona vakuumni buzuvchi ventillar o'rnatilgan. Tayanch qopqoqda zanglamaydigan po'lat qobiq bilan qoplangan ikki dona bosim o'lchov zondi joylashtirilgan, ular yuqori qopqoq ichidagi yo'naltiruvchi lopatkalar orqasidagi bosimni o'lchashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tayanch qopqoq suyuqlik darajasini bildiruvchi signalizator bilan jihozlangan bo'lib, u cho'ktirilgan nasosni boshqarish va signal uzatish uchun ishlatiladi. Suv chiqarish quvurida vakuum hosil bo'lishining oldini olish uchun tayanch qopqoqning pastki qismida tayanch blok o'rnatilgan. Agar u shikastlansa, yangisi bilan almashtiriladi. Tayanch qopqoq bilan gidroturbina orasidagi ruxsat etilgan oraliq 15 mm ni tashkil qiladi.

2.3. Yo'naltiruvchi lopatka

24 ta harakatlanuvchi yo'naltiruvchi lopatkalar $\Phi 2700$ mm diametr bo'ylab teng taqsimlangan. Har bir lopatka standart simmetrik qanot shaklida bo'lib, ZG0Cr13Ni4Mo quyma po'latdan tayyorlangan. Lopatkaning oqim yuzasi sinov natijalari uning yaxshi gidravlik xususiyatlarga ega ekanini ko'rsatdi.

Yo'naltiruvchi lopatkaning vertikal yuzasi qattiq kontaktli muhr bilan jihozlangan, lopatkalar uchlaridagi kichik bo'shliq esa suv sizib chiqishini ancha kamaytiradi. Lopatkalarning podshipniklari mis asosidagi FZ-6 kompozit materialidan tayyorlangan va o'z-o'zini moylash xususiyatiga ega. O'rta va pastki podshipniklar JMF turidagi yuqori zichlikka ega muhr halqalari bilan jihozlangan.

2.4. Pastki halqa

Pastki halqa ZG270-480H po'latidan tayyorlangan monolit konstruksiyadir. Uning yuqori oqim yuzasi zanglamaydigan po'lat list bilan qoplangan bo'lib, yo'naltiruvchi lopatkalar uchun pastki tayanch vazifasini bajaradi.

2.5. Boshqaruvchi halqa

Boshqaruvchi halqa po'lat listlardan payvandlab tayyorlangan va tayanch qopqoq ustiga o'rnatilgan. Halqaning radial va o'qi bo'ylab ishqalanish yuzalarida 6 ta antifriksion plastina mavjud. Tayanch qopqoq boshqaruvchi halqaga ikkita quloqcha orqali shtift bilan ulangan bo'lib, bu servodvigatel orqali yo'naltiruvchi lopatkalarni burish uchun xizmat qiladi.

2.6. Uzatmalar mexanizmi

Uzatmalar mexanizmi yo'naltiruvchi lopatkalar, lopatka richaglari, bog'lovchi tayoqchalar va boshqaruvchi halqadan iborat. Uning vazifasi yo'naltiruvchi lopatkalar ochilish darajasini boshqarishdir.

Bog'lovchi tayoqcha bilan richag orasida xavfsizlik shtifti o'rnatilgan. Agar lopatka aylanishiga qarshi qarshilik me'yordan oshsa, bu shtift sinadi va ogohlantiruvchi signal yuboradi. Shu orqali bog'lovchi tayoqcha richagdan ajraladi va boshqa qismlarni shikastlanishdan himoya qiladi. Tayoqcha rezbali vtulka orqali sozlanadi. Lopatka richagida uchki qopqoq mavjud. Uning markazidagi bolt yuqori va pastki lopatka yuzalari orasidagi oraliqni sozlash uchun mo'ljallangan.

Har bir yo'naltiruvchi lopatka harakat burchagini cheklovchi blok bilan ta'minlangan.

2.7. Vakuumni buzuvchi ventil

Suv taqsimlash mexanizmi favqulodda to'xtaganda, yo'naltiruvchi lopatkalar orqasida vakuum hosil bo'ladi. Shu sababli, yuqori qopqoq ichiga $\Phi 100$ o'lchamdagi ikkita vakuumni buzuvchi ventil o'rnatilgan.

Favqulodda yopilish vaqtida bu ventillar avtomatik ravishda ochilib, havo kiritadi va vakuumni yo'q qiladi. Bu gidravlik zarbadan agregatni himoya qiladi.

Normal ish rejimida ham agar vakuum darajasi me'yordan oshsa, ushbu ventillar avtomatik ravishda havo kiritadi va ish sharoitlarini yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda, Shahrixon GES-2 ning modernizatsiyasidan so'ng, kuchlanishni tartibga solish va boshqarish jarayonlari avtomatlashtirilgan, texnik xodimlarning mehnat sharoitlari yaxshilangan va ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi quvvati 40% ga oshirilgan.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-maydagi "2017– 2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida"gi PQ-2947-son Qarori // www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-maydagi "O'zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5044-son Farmoni.
3. Мухаммадиев М.М., Уришев Б.У. Гидроэнергетик қурилмалар. Дарслик. – Т.: "Фан ва технология", 2013.
4. Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ). – Москва. Энергия, 1990.
5. <http://www.banefo.cn>
6. Alzamora Guzmán V.J., Glasscock J.A., Whitehouse F. Design and construction of an off-grid gravitational vortex hydropower plant: A case study in rural Peru, *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 35: 131–138, 2019, doi: 10.1016/j.seta.2019.06.004.
7. Wichian P., Suntivarakorn R. The effects of turbine baffle plates on the efficiency of water free vortex turbines, [in:] *3rd International Conference on Power and Energy System Engineering*, 2016, pp. 8–12.